

**EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN TUTORSEBAYA
PADAMATAPELAJARANAKIDAHAKHLAK KELASV
DIMIN2 KOLAKAKABUPATENKOLAKA**

Ramlah

Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Kendari

*Corresponding author: ramlah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran tutor sebaya pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan mengetahui hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas V di MIN2 Kolaka Kabupaten Kolaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas metode pembelajaran tutor sebaya pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan mengetahui hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas V di MIN2 Kolaka Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yaitu: (1) penerapan metode tutor sebaya pada proses pembelajaran dimana siswa menguasai materi yang akan diajarkan, aktif bekerjasama dan terlibat dalam diskusi kelompok, aktif mendengarkan penjelasan tutor serta bertanya kepada tutor atau guru. Sedangkan guru lebih aktif dalam mengontrol siswa dalam proses pembelajaran. (2) Melalui metode tutor sebaya terjadi peningkatan hasil belajar siswa, yang dilihat meningkatnya minat belajar siswa dalam mendengarkan penjelasan tutor, dan member respon dalam bertanya serta aktif kerjasama dalam kelompok.

Kata Kunci: *Metode Tutor Sebaya, Akidah Akhlak*

ABSTRACT

This study aims to find out the application of peer tutoring learning in the subject of Akidah Akhlak and to know the learning outcomes of Akidah Akhlak subject by using peer tutoring learning in the Kolaka Madrasah Ibtidaiyah. The results of this study indicate several things, namely: (1) the application of peer tutoring method in the learning process where students master the material to be taught, actively collaborate and engage in group discussions, actively listen to the tutor's explanation and also ask the tutor or teacher. While the teacher is more active in controlling students in the learning process, (2) through peer tutoring methods there is an increase in student learning outcomes, which is seen as an increase in students' interest in listening to tutors' explanations, responding to questions and actively collaborating in groups.

Keywords: *Peer Tutoring Method, Akidah Akhlak Subjects*

ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.5168852

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan upaya sadar yang diberikan oleh pendidik dalam rangka membawa siswa kepada manusia ideal. Manusia ideal yang dicita-citakan telah dirumuskan sendiri oleh suatu bangsa atau suatu komunitas bagi bangsa Indonesia. Uraian tentang konsep pendidikan menurut Undang-undang ini, yakni membentuk manusia Indonesia yang ideal dikenal dalam Islam dengan istilah *insankamil*, yakni manusia yang terbentuk dari proses pendidikan dengan integritas tinggi yang memiliki keahlian bukan hanya dalam dunia pendidikan saja, namun dalam segala bidang dan memanfaatkan segala kompetensi yang dimilikinya.

Guru adalah seorang pendidik. Pada dasarnya pendidik adalah orang dewasa dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir anak didiknya. Sebaik apapun hasil rancangan, desain atau rencana pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang berbasis pada kompetensi, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya: faktor guru, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem penilaian yang digunakan, buku sebagai sumber belajar, perangkat pembelajaran berupa administrasi guru dalam kegiatan pendidikan¹. Adapun fenomena yang terjadi di MIN 2 Kolaka adalah pembelajaran menggunakan sistem klasik (ceramah), dan hal ini dapat dilihat dari kurang efektifnya hasil pembelajaran siswa, terutama pada mata pelajaran akidah akhlak. Berdasarkan pengamatan, metode pembelajaran dengan menggunakan ceramah menimbulkan rasa bosan pada siswa terbukti dengan adanya sebagian siswa yang mengantuk saat proses belajar mengajar berlangsung karena posisi siswa hanya sebagai pendengaran pasif. Disamping itu, jumlah siswa dalam kelas yang berlebihan menyebabkan pembelajaran tidak maksimal.²

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa, hasil belajar siswa yang mendapat nilai pada kriteria sangat baik berjumlah 2 siswa atau 4%, kriteria baik sebanyak 16 siswa atau 32%, kriteria cukup sebanyak 11 siswa atau 22%, sedangkan kriteria kurang atau tidak tuntas sebanyak 21 siswa atau 42%. Data ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih sangat kurang.³ Ketika fenomena tersebut masih berjalan secara

¹Rusman, *Metode-Metode Pembelajaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 17

²Observasi, Pada Pelaksanaan Pembelajaran Akidah Akhlak Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018

³Sumber: Data Hasil Belajar Pelajaran Akidah Akhlak Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018

berkesinambungan, maka tidak akan terdapat perkembangan pada siswa, tidak akan ada ketertarikan dan keinginan mereka (siswa) untuk belajar, dikarenakan kurang adanya motivasi yang tinggi pada siswa untuk mempersiapkan atau belajar di rumah mengenai materi yang akan dipelajari. Tanpa ada hubungan sosial antar teman, adanya keterikatan emosional antar sesama teman dan kerjasamadalam meraih prestasi. Sehingga kreativitas siswa tidak berkembang dengan baik dan bahkan bisa mematikan kreativitas siswa itu sendiri. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka pembelajaran dengan metode tutor sebaya sebagai alternatif. Metode pembelajaran tutor sebaya dapat mengarahkan siswa untuk meningkatkan hasil belajar serta berkembangnya potensinya yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Metode ini telah digunakan sejak diterapkannya kurikulum 2013. Metode tutor sebaya dianggap dapat meningkatkan hasil belajar. Untuk mengoptimalkan pembelajaran model tutor sebaya maka dapat dilakukan upaya diantaranya adalah pemilihan tutor yang memiliki kapasitas sebagai pengajar, melakukan pengawasan, memberikan penguatan, melakukan *rolling* tutor, dan melakukan evaluasi.⁴ Metode tutor sebaya adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Adanya keterlibatan siswa dalam kelompok dimana teman sebaya sebagai tutor atau pengantiguru. Keterlibatan siswa merupakan syarat pertama dalam kegiatan belajar dikelas. Siswa harus memahami dan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan belajar. Selain itu siswa harus memiliki arti penting sebagai bagian dari dirinya yang perlu diarahkan secara baik oleh sumber belajar.⁵

Sehubungan dengan hal di atas, mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka berisikan pelajaran yang dapat mengarahkan kepada pencapaian kemampuan dasar siswa untuk dapat memahami rukun iman dengan sederhana serta pengalaman dan pembiasaan berakhlak Islam secara sederhana pula, untuk dapat dijadikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas tersebut dan kenyataan yang ada di lapangan maka peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul "*Efektivitas Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas V di MIN 2 Kolaka, Kabupaten Kolaka*".

⁴Erlina Emba, *Optimalisasi Model Pembelajaran Tutor Sebaya Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTsN I Kolaka*, Jurnal Program Studi Pascasarjana IAIN Kendari Tahun 2018, hal. 1

⁵Studi Dokumentasi terhadap RPP Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada tanggal, 16 April 2018

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas V pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka berjumlah 45 orang. Sedangkan sumber data terdiri dari guru akidah akhlak kelas V sebanyak 1 orang, kepala sekolah, siswa yang menjadi tutor berjumlah 9 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan kepala madrasah, guru, staf, dan siswa. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi.

Kajian Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Kata efektivitas menurut etimologi merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris yaitu Efektif lalu berubah menjadi Efektivitas yaitu sesuatu yang membawahasil atau dengan kata lain yaitu sesuatu kegiatan yang berlangsung dengan sistematis dan program yang terencana dan dikerjakan secara kontinyu sehingga tercapai hasil yang lebih baik.⁶

Beberapa pendapat para ahli terkait tentang efektivitas sebagai berikut:

- a. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "efektivitas adalah keberhasilan, kemujaraban, pengaruh atau kesan sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan."⁷
- b. Menurut Zakiah Darajat, efektivitas yaitu sesuatu kegiatan yang berkenaan sejauh mana usaha yang direncanakan atau yang diinginkan dapat terlaksana.⁸
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Efektivitas adalah sesuatu yang mendapatkan hasil atau usaha yang mendapatkannya yang dilakukan dengan tindakan dan perbuatan"⁹

Yusuf Hadi Miarso memandang bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa (*student centered*) melalui penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini mengandung arti bahwa pembelajaran

⁶GB, Yuono, dkk., *Pedoman Ejaan Indonesia yang telah disempurnakan*, (Surabaya: Indah Pers, 1987), h. 39

⁷Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolute, 2001), cet. 1. h. 15

⁸Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 20

⁹Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)

yang efektif terdapat dua hal yang penting, oleh guru untuk membelajarkan siswanya.¹⁰ Menurut Wotruba dan Wright dikutip oleh Unodan Nurdin berdasarkan pengkajiannya hasil penelitian, mengidentifikasi 7 (tujuh) indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif.¹¹ Adapun penjelasan indikator tersebut yaitu: pengorganisasian materi yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap mata pelajaran, sikap positif, dan hasil belajar siswa yang baik

Slavin mengatakan bahwa keefektifan pembelajaran ditunjukkan dengan empat indikator, yaitu: 1) kualitas pembelajaran, yakni banyaknya informasi atau keterampilan yang disajikan; 2) kesesuaian tingkat pembelajaran, yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat kesiapan siswa mempelajari materi baru; 3) insentif, yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas belajar dan materi belajar yang diberikan; serta 4) waktu, pembelajaran akan efektif jika siswa dapat menyelesaikan pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹²

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau Sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas, mencakup berbagai faktor di dalam atau pun diluar diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi dapat pula dilihat dari sisi persepsi atau sikap orangnya. Disamping itu efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang.¹³

Hal ini sangat sejalan dengan asas aktivitas besar nilainya pengajaran para siswa karena: 1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri., 2. Berbuat sendiri akan mengembangkannya seluruh aspek pribadi siswa secara integral, 3. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa., 4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri., 5. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadikannya demokratis., 6. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan orang tua dengan guru., 7. Pengajaran diselenggarakan

¹⁰Yusuf Hadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2005)

¹¹Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad, *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 180

¹²Deski Diana, "Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Problem Passing Pokok Bahasan Lingkaran Siswa Kelas VIII-A SMP Negeri 18 Malang", (Malang: Universitas Negeri Malang, 2007), skripsi tidak diterbitkan, h. 8

¹³Daryanto, *Media Pembelajaran*, cet 1, (Bandung: satunusa, 2010), h. 34

secara realistis dan komplit sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindari verbalistik.¹⁴

Efektivitas dan efisiensi guru dapat dilihat pada: 1) Masukan merata, 2) Keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, 3) Ilmu dan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 4) Pendapat dan keluaran memadai, 5) Kegairahan dan motivasi, 6) Semangat kerjanya besar, 7) Kepercayaan berbagai pihak, 9) Pembiayaan yang sedikit mungkin, 10) Waktu dan tenaga yang sekecil mungkin menghasilkan sesuatu yang besar dan mendekati rasional.¹⁵

2. Metode Tutor Sebaya

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.¹⁶ Tutor sebaya adalah seorang atau beberapa siswa yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar.¹⁷ Tutor sebaya adalah sekelompok siswa yang telah tuntas hasil belajarnya, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya.¹⁸ Tutor Sebaya adalah siswa yang ditunjuk atau ditugaskan membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar, karena hubungan antar teman pada umumnya lebih dekat dibandingkan dengan hubungan antar guru dan siswa.¹⁹

Tutor sebaya adalah siswa yang pandai memberikan bantuan belajar kepada siswa yang kurang pandai. Bantuan tersebut dapat dilakukan teman-teman di luar sekolah. Mengingat bahwa siswa merupakan elemen pokok dalam pengajaran, yang pada akhirnya dapat mengubah tingkah lakunya sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁴ Satriyaningsih, *Efektifitas Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Pada Siswa Kelas VII SMP Bineka Karya Klego Boyolali*. FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, h. 4

¹⁵ Suherman, E., Turmudi, Dedi Suryadi, Tatang Herman, Suhendar, Sufiyani Prabawanto, Nurjannah, Ade Rohayati, h. 276.

¹⁶ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2013), h. 193

¹⁷ Suherman, E., Turmudi, Dedi Suryadi, Tatang Herman, Suhendar, Sufiyani Prabawanto, Nurjannah, Ade Rohayati, *Strategi Pembelajaran Matematika Kontenporer*, (Bandung: JICA, 2003), h. 276

¹⁸ Ischak dan Warji, *Program Remedial Dalam Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: 1987) h

¹⁹ Satriyaningsih, *Efektifitas Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Pada Siswa Kelas VII SMP Bineka Karya Klego Boyolali*. FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, h. 4

Untuk itu, mahasiswa harus dijadikan sumber pertimbangan dalam pemilihan sumber pengajaran²⁰.

Seorang peserta didik lebih mudah menerima keterangan oleh kawannya karena tidak adanya rasa enggan atau malu untuk bertanya, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan karena dia bergaul dengan peserta didik lainnya, seperti yang disampaikan oleh Muhammad bahwa peserta didik yang ditunjuk menjadi tutor mendapat tugas membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar, karena hubungan teman umumnya lebih dekat dibanding hubungan guru dengan peserta didik.²¹ Hal tersebut juga senada dengan Soeparjo di dalam Muhammad Efendi yang berpendapat bahwa penggunaan tutor sebaya yang dipilih dari teman mereka sendiri dalam satu kelas akan memungkinkan peserta didik tidak merasa enggan dalam bertanya sehingga kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas dalam pembelajaran.²² Sejati juga menambahkan bahwa salah satu keunggulan penerapan model tutor sebaya dalam pembelajaran adalah dengan penerapan model tutor sebaya dapat memperkuat hubungan antara sesama peserta didik sehingga dapat mempertebal perasaan sosial.²³ Paradigma yang melandasi berkembangnya model tutor sebaya adalah karena adanya suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa peserta didik akan lebih cepat memahami apa yang diajarkan oleh temannya dari pada apa yang diajarkan oleh gurunya, karena belajar dengan temannya sendiri dapat mengkondisikan peserta didik bebas untuk menyampaikan ide-ide maupun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang belum mereka ketahui dan belum mereka pahami.²⁴

Seorang tutor hendaknya memiliki kriteria dapat diterima (disetujui) oleh siswa yang mendapat program perbaikan sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya kepadanya.

- a. Dapat menerangkan bahwa perbaikan yang diperlakukan oleh siswa yang menerima program perbaikan.
- b. Tidak tinggi hati, kejam dan keras hati terhadap sesama kawan.

²⁰Satriyaningsih., *Program Remedial*.....

²⁶Muhammad Efendi, *Pengembangan Media Pengajaran*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 4.

²⁷Sejathi, "Ciri-ciri Motivasi Belajar", Artikel Pendidikan. Diambil dari <http://id.shvoong.com/sosialsciences/education/2115321-ciri-ciri-motivasibelajar/>. Diakses 9 Agustus 2017.

²⁸Hendriansyah D., et al, 2013, Penerapan Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Dalam Meningkatkan Keterampilan Bermain Ornamen Suling Lubang Enam, *Al-Ilmi*, Vol. 1, No. 3, Desember 2013). diakses 9 Agustus 2017, dari <http://ejournal.upi/index.php/automusik/article/download/237/151>

- c. Mempunyai daya kreativitas yang cukup untuk memberikan bimbingan yaitu menerangkan pelajaran kepada temannya.²⁵

4. Keunggulan dan Kekurangan Metode Tutor Sebaya

Secara garis besar metode tutor sebaya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihanannya adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Adanya suasana hubungan yang lebih dekat dan akrab antara peserta didik yang dibantu dengan peserta didik sebagai tutor yang membantu.
- b) Bagi tutor sendiri, kegiatan ini merupakan kesempatan untuk pengayaan dalam belajar dan juga dapat menambah motivasi belajar.
- c) Bersifat efisien, artinya bisa lebih banyak yang dibantu.
- d) Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri.

Sedangkan kekurangan metode tutor sebaya adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Tidak semua peserta didik dapat menjelaskan kepada temannya secara baik.
- b) Tidak semua peserta didik dapat menjawab pertanyaan temannya.
- c) Tidak semua peserta didik yang menjelaskan kepada teman dapat memahami semua materi yang akan ditutorialkan.
- d) Tidak semua peserta didik yang pandai dapat menjelaskan kepada temannya dapat dipahami oleh yang lainnya, karena peserta didik pandai dalam teori belum tentu dapat menjelaskan kepada temannya dengan baik.

3. Pembagian Kelompok

Dalam metode Tutor sebaya, seorang guru bertindak sebagai pengawas dan pengatur jalannya program ini. Sebelum memulai menerapkan metode tutor sebaya, seorang guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Mengenai berapa banyaknya anggota setiap kelompok tidak ada ketentuan yang mutlak harus ditaati sebagai pedoman. Kelompok kecil sebaiknya dengan anggota 4-5 orang, dengan dasar pemikiran bahwa makin banyak anggota kelompoknya, keefektifan belajar tiap anggota berkurang. Sebaliknya jika terlalu

²⁵Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h. 25

²⁶Amin Suryo, *Pengajaran...*, h. 53.

²⁷Amin Suryo, *Pengajaran...*, h. 54.

sedikit 2 atau 3 orang kurang dapat membentuk iklim kelompok yang baik. Kelompok-kelompok dalam program tutor sebaya ini dapat dibentuk atas dasar minat dan latar belakang, pengalaman atau prestasi belajar. Kehangatan iklim kelompok yang baik dapat terbentuk berdasarkan adanya rasa persaudaraan antar anggota. Cara membagi kelompok tutor sebaya merupakan bagian dari *cooperative learning* atau belajar bersama. Dalam metode ini siswa yang kurang mampu dibantu belajar oleh teman-teman sendiri yang lebih mampu dalam suatu kelompok. Bentuknya adalah satu tutor membimbing satu teman, atau satu tutor membimbing beberapa teman dalam kelompok.²⁸

Kajian Tentang Akidah Akhlak

1. Pengertian Akidah

Secara etimologi (bahasa) akidah berasal dari kata “*aqadaya'qidu-aqdan*”, berarti ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh. Disebut demikian, karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan.²⁹ Menurut istilah (terminologi) akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Syaikh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, ditetapkan keshalehannya dan tidak melihat ada yang menyalahinya dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya. Seperti keyakinan manusia akan adanya Sang Pencipta, keyakinan akan ilmu kekuasaan-Nya, keyakinan manusia akan kewajiban ketaatan kepada-Nya dan menyempurnakan akhlak-yang dimaksud aqidah dalam bahasa Arab (dalam bahasa Indonesia ditulis akidah).³⁰

2. Tujuan Aqidah

Aqidah harus menjadi pedoman bagi setiap umat muslim, artinya setiap umat Islam harus meyakini pokok-pokok kandungan aqidah tersebut. Adapun tujuan dari akidah adalah:

- a. Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. Sejak berada di alam roh, manusia sudah memiliki fitrah ketuhanan, sebagaimana dalam firman Allah Swt: QS: Al-A'raf : 172

²⁸Isjoni, 2011. *Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok*. Bandung: Alfabeta. h. 26

²⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972), h. 274.

³⁰Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.199.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٢

Artinya: “*dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini."*”³¹

- b. Menjaga manusia dari kemusyrikan besar kemungkinan bagi manusia untuk terperosok ke dalam kemusyrikan, baik melakukan kesyirikan secara terang-terangan (*syirikjaly*) maupun melakukan kemusyrikan yang bersifat sembunyi-sembunyi di dalam hati (*syirik khafy*). Oleh karena itu diperlukan tuntunan aqidah Islam untuk mencegah perbuatan tersebut.
- c. Menghindari diri dari pengaruh akal yang menyesatkan akal merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT terhadap manusia. Walaupun demikian, manusia sering tersesat oleh akal pikirannya sendiri. Oleh karena itu akal pikiran manusia perlu dibimbing oleh akidah Islam.³²

3. Pengertian Akhlak

Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak kata *khuluq* atau *al-khulq* yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungi lagi. Para ulama ilmu akhlak merumuskan definisinya dengan berbeda-beda tinjauan yang dikemukakannya, antara lain:

- a. Al-Qurtubi mengatakan: suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab kesopanannya disebut akhlak, karena perbuatan itu termasuk bagian dari kejadiannya.
- b. Muhammad Bin‘Ilan Al-Sadiqy mengatakan: akhlak adalah suatu pembawaan dalam diri manusia, yang dapat menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah (tanpa dorongan dari orang lain).
- c. Ibnu Maskawaih mengatakan: akhlak adalah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat, tanpa pemikiran (lebih lama).

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 232

³²Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.16

d. Abu Bakar Al-Jaziri mengatakan: akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercelah dengan cara yang disengaja.³³

Dari beberapa definisi tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa akhlak adalah perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan jiwanya. Makan gerakan refleks, denyut jantung dan kedipan mata tidak dapat disebut akhlak karena gerakan tersebut tidak diperintah oleh unsur kejiwaan.

4. Tujuan Akhlak

Tujuan pokok akhlak adalah agar setiap orang muslim memiliki budi pekerti, tingkah laku dan adat istiadat yang baik sesuai ajaran Islam. Selain tujuan yang diperoleh apabila seorang muslim berakhlak yang baik adalah Ridha Allah SWT, Orang yang memiliki akhlak yang baik yang sesuai ajaran Islam, Senantiasa akan melaksanakan segala perbuatannya dengan hati yang, Ikhlas dan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Orang yang memiliki akhlak yang baik yang sesuai ajaran Islam, segala perbuatannya mencerminkan sikap ajaran Islam baik ucapannya maupun pemikirannya.³⁴

Dari teori diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan akhlak pada pembelajaran di Madarash ibtidaiyah adalah untuk mengubah akhlak siswa menjadi lebih bermakna dan memiliki nilai-nilai yang perlu diterapkan pada siswa. Makna dan nilai tersebut dapat menjadi sumber motivasi siswa lebih maju untuk berbuat dan berperilaku secara agamais dalam kehidupan sehari-hari.

5. Hasil Belajar

Belajar berlangsung seumur hidup tanpa batas. Menurut Mustofa Fahmi belajar adalah:

إِنَّ تَعْلَمَ عِبَارَةٌ عَنْ عَمَلِيَّةٍ تَغْيِيرُ أَوْ تَحْوِيلُ فِي السَّلُوكِ أَوْ الْخَيْرَةِ

“Sesungguhnya belajar adalah ungkapan yang menunjukkan aktifitasnya

yang menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku atau pengalaman”³⁵

Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan diuraikan terlebih dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari dua kata ‘hasil’ dan ‘belajar’. Dalam KBBI

³³Mahjuddin, *Akhlak Tassawuf*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 3-4

³⁴A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlak.*,h.76-77

³⁵Mustaqim, *Psikologi Pendidikan*, (Semarang: Penerbit fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001), h. 35

hasil memiliki arti: 1) Sesuatu yang diadakan oleh usaha, 2) pendapatan; perolehan; buah. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.³⁶ Secara umum Abdurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Menurutnya juga anak-anak yang berhasil dalam belajar adalah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.³⁷

Adapun yang dimaksud dengan belajar Menurut Usman adalah “Perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan antar individu dengan lingkungan”.³⁸

Hasil Penelitian

Penerapan Metode Tutor Sebaya Pada Proses Pembelajaran Akidah Akhlak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tutor juga belum bisa mengatur waktu dengan cermat yang terlihat pada saat kelompok lain maju dan mengerjakan soal, mereka masih sibuk mengerjakan soalnya. Ada satu tutor yang menghadap guru mengeluh tentang salah satu anggota kelompoknya yang tidak mau memperhatikan, tutor yang lain juga mengeluh salah satu anggotanya tidak paham sama sekali dengan pelajaran Akidah Akhlak dengan materi menghindari akhlak tercela. Dalam proses belajar mengajar tidak selamanya metode yang diterapkan disenangi oleh semua siswa sehingga setelah melakukan kegiatan pembelajaran tidak semua siswa berhasil dalam kegiatan pembelajaran.

Ada siswa yang lebih senang jika gurunya yang menjelaskan karena guru dalam menjelaskan lebih terperinci dibandingkan dari temannya sendiri akan tetapi siswa juga merasa cemburu dengan temannya yang menjadi tutor sehingga ada saja alasan yang mereka ucapkan untuk membuat teman mereka merasa kesal pada mereka. Guru dan siswa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran berlangsung, maka saat itu pula keaktifan dari guru dan siswa sangat diperlukan sebab tujuan pembelajaran dikatakan berhasil apabila ada timbal balik antara guru dan siswa. Pada pertemuan ini ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran sehingga tutor merasa malas untuk mengajar temannya yang tidak bisa diajak kerjasama dalam kegiatan belajar.

³⁶Tim Penyusun Pusat Bahasa ((Mendikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. 3, Cet. 4; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 408 & 121.

³⁷Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1999), h. 38

³⁸Muhammad Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5

Sehingga pada kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan terdapat hasil observasi aktivitas siswa dimana baru 35 orang siswa menunjukkan minat mendengarkan tutornya masing-masing, 20 orang memberi respon dengan bertanya pada tutornya, dan secara keseluruhan 45 orang siswa mampu bekerjasama dengan baik dalam kelompoknya.

Selama diskusi pelajaran dilakukan berbagai cara, gaya dan aktivitas siswa dan tutor antara lain, ada yang serius mendengarkan tutornya, ada yang setengah mendengarkan tutornya dan ada juga yang tidak mendengarkan tutornya. Ketika guru mengumumkan bahwa yang akan menyampaikan dan membahas soal adalah anggota kelompok yang akan dipilih secara acak, mereka langsung serius mendengarkan tutor dan mengerjakan soal yang telah diberikan. Sisa jam pelajaran diisi dengan pembahasan soal oleh masing-masing kelompok secara bergantian. Guru memilih anggota kelompok secara acak untuk maju mengerjakan soal dan menjelaskan pembahasannya pada kelompok yang lain. Rata-rata siswa yang ditunjuk bisa mengerjakan tapi masih kesulitan untuk menjelaskan pada kelompok yang lain, ada juga yang terlihat menghafal jawabannya.

Pada pertemuan selanjutnya, ditutup dengan evaluasi pembelajaran pada hari itu dan mengingatkan tugas dan tanggungjawab tutor dan anggota kelompok serta pengumuman pelaksanaan evaluasi secara individu pada pertemuan berikutnya. Adapun hasil evaluasi menunjukkan nilai tertinggi 92, nilai terendah 60 dan rata-rata kelas adalah 62. Adapun rincian hasil belajar yaitu 2 orang mendapat nilai 92-100 dengan kualifikasi (sangat baik), 25 orang mendapat nilai 84-91 dengan kualifikasi (baik), 15 orang mendapat nilai 75-83 dengan kualifikasi (cukup), dan 8 orang mendapat nilai 75 dengan kualifikasi (kurang).

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka guru perlu memberikan penjelasan ulang tentang pembelajaran dengan metode tutor sebaya dan tujuannya sehingga siswa lebih memahami arti kerjasama dan tanggungjawab dalam kelompok, guru menanyakan kesulitan yang dihadapi tutor dan memberi pengarahan pada tutor untuk mengatasi kesulitan tersebut, guru melakukan pendekatan pada siswa yang masih acuh dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang dapat bekerjasama dan mengerjakan tugas dengan baik dengan tujuan untuk memacu semangat anggota kelompok yang lain, dan guru perlu memberikan waktu yang lebih banyak, karena waktu 2 jam pelajaran yang digunakan dalam seminggu masih sangat kurang dalam menjelaskan materi pelajaran Akidah Akhlak, disamping itu jumlah siswa yang banyak juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Sehingga untuk memaksimalkan proses pembelajaran satu materi pelajaran dilakukan tiga kali pertemuan.

Dari hasil observasi dan hasil evaluasi maka, guru lebih kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sesuai kondisi siswa, guru perlu memberikan motivasi berupa penghargaan kepada siswa dan kelompok terbaik, hasil evaluasi dengan materi menghindari akhlak tercelah yang dimiliki qa,run menunjukkan 92% siswa telah mencapai nilai di atas 75 dengan rincian 6 orang siswa mendapat nilai 92-100, 40 orang siswa mendapat nilai 84-91, dan 4 orang mendapat nilai 65-74. Ini berarti bahwa indikator ketuntasan hasil belajar dengan menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya di MIN 2 Kolaka telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya dan dianggap berhasil dengan tercapainya 92% nilai di atas 75. Adapun 4 orang siswa yang belum berhasil mencapai nilai ketuntasan belajar ini disebabkan IQ yang dimiliki siswa tetapi mereka sudah mampu menyimpulkan materi pelajaran walaupun masih ragu-ragu.

Dari data hasil proses pembelajaran dan wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode tutor sebaya sehingga kepala madrasah dan guru antusias untuk menggunakan metode tutor sebaya di setiap pembelajaran. Di sini peneliti menemukan ada beberapa peningkatan hasil belajar dengan menggunakan metode tutor sebaya, antara lain:

1. Siswa tertantang setelah ditunjuk guru mata pelajaran Akidah Akhlak sebagai tutor.
2. Siswa menjadi lebih aktif karena ingin menunjukkan kemampuannya bersaing dengan teman untuk menjadi tutor.
3. Siswa lebih sering bertanya kepada tutor bahkan kepada guru pengajar.
4. Hasil belajar pada materi pelajaran menghindari akhlak tercelah dan menghindari Akhlak yang dimiliki qa'run mengalami perubahan dari pembelajaran sebelumnya.

Penutup

Berdasarkan hasil pengamatan yang dikolaborasikan dengan hasil-hasil wawancara maka dapat disimpulkan yaitu: (1) penerapan pembelajaran metode Tutor Sebaya dilakukan melalui tahapan dimana siswa menguasai materi yang akan diajarkan, aktif bekerjasama dan terlibat dalam diskusi kelompok, aktif mendengarkan penjelasan tutor serta tidak takut lagi bertanya kepada tutor atau guru. Sedangkan guru lebih aktif dalam mengontrol siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga penerapan pembelajaran metode tutor sebaya dianggap berhasil dalam proses pembelajaran di MIN 2 Kolaka. (2) Setelah melakukan proses kegiatan belajar mengajar menggunakan metode tutor sebaya pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas V MIN 2 Kolaka, terjadi peningkatan hasil belajar siswa, dimana telah tercapainya

indikator ketuntasan hasil belajar yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pada proses pembelajaran terlihat peningkatan minat belajar siswa dalam mendengarkan penjelasan tutor, memberi respon dalam bertanya serta aktif kerjasama dalam kelompok sedangkan pada hasil belajar telah tercapai nilai diatas tujuh puluh lima.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, 2013, Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Daryanto, 2010, *Media Pembelajaran*, Bandung: satu nusa.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Duta Ilmu.
- Erlina Emba, *Optimalisasi Model Pembelajaran Tutor Sebaya Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTsN I Kolaka*, Jurnal Program Studi Pascasarjana IAIN Kendari Tahun 2018
- Isjoni, 2011, *Cooperative Learning* (Efektivitas Pembelajaran Kelompok). Bandung: Alfabeta.
- Mahjuddin, *Akhlaq Tassawuf*, 2009, Jakarta: Kalam Mulia
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 1972, Jakarta: PT Hidakarya Agung
- Mel Silberman. 1996. *Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject*. America: United States America.
- Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, 2000, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, 2000, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, 1999, Jakarta: Rhineka Cipta
- Mustaqim, *Psikologi Pendidikan*, 2001 Semarang: Penerbit fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
- Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, 2008, Bandung: Pustaka Setia
- Rusman, 2014. *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Pt.Raja Gravindo Persada.
- Satriyaningsih, 2009, *Efektivitas Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Untuk Meningkatkan Hasil Bealajr Biologi Pada Siswa Kelas VII SMP Bineka Karya KlegoBoyolali*. FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, 1995, Jakarta: Rineka Cipta
- Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, 2010, Jakarta: Rineka Cipta
- Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. 3, Cet. 4; Jakarta: Balai Pustaka, 2000

Turmudi, Suherman, et al, 2003, *Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer*. Bandung: JICA.

Uno, Hamzah B. dan Mohammad, Nurdin, 2011, *Belajar dengan pendekatan PAILKEM*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yuono, GB, et al, 1987, *Pedoman Ejaan Indonesia yang telah disempurnakan*, Surabaya: Indah Pers